

Les caractéristiques individuelles et du voyage des migrants subsahariens au Maroc et le risque - Analyse par la Méthode PLS

Individual and Travel Characteristics of Sub-Saharan Migrants in Morocco and Risk - Analysis by the PLS Method

ECHRIDI Elghalia

Docteur En Economie et Gestion

Enseignante Vacataire à l'Ecole supérieure de Technologie de Laâyoune

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Financeet Criminalité
Financière

Université Hassan II

Maroc

Elghalia.echridi@gmail.com

CHAABITA Rachid

Professeur de l'enseignement supérieur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Financeet Criminalité
Financière

Université Hassan II

Maroc

Chaabita@gmail.com

Date de soumission : 11/09/2022

Date d'acceptation : 29/10/2022

Pour citer cet article :

ECHRIDI. E & CHAABITA R (2022) « Les caractéristiques individuelles et du voyage des migrants subsahariens et le risque - Analyse par la Méthode PLS », Revue Internationale du Chercheur « Volume 3 : Numéro 4 » pp : 34 –53

Résumé

Cette étude a essentiellement pour objectif de mettre l'accent sur une étude empirique approfondie de la relation entre les caractéristiques individuelles et celles du voyage et le risque. Pour ce faire, nous avons mis l'accent sur une modélisation par la méthode des équations structurelles afin de préciser les effets exercés par les caractéristiques individuelles et celles du voyage sur le risque subi par les migrants de l'Afrique subsaharienne pendant leurs voyages. Plus particulièrement, nous avons adopté l'approche PLS qui est une méthode statistique permettant de modéliser des relations complexes entre des variables observées et des variables latentes. Ce type de modèles est généralement appelé modèle d'équations structurelles à variables latentes. Les résultats constatés, après la collecte des données auprès de 322 migrants, ont montré que les caractéristiques individuelles n'exercent aucun impact sur les dangers encourus au cours du voyage et sur les difficultés vécues avec les passeurs. Par ailleurs, nous avons constaté, également, que les caractéristiques du voyage impactent les risques subis par les immigrants subsahariens installés sur la ville de Laayoune.

Mots clés : Migrant ; risque ; caractéristiques individuelles ; caractéristiques du voyage ; danger.

Abstract

The main objective of this study is to focus on an in-depth empirical study of the relationship between individual and travel characteristics and risk. To do this, we will focus on modeling by the method of structural equations in order to specify the effects exerted by the individual characteristics and those of the trip on the risk suffered by migrants from sub-Saharan Africa during their trips. More particularly, we will adopt the PLS approach which is a statistical method allowing to model complex relations between observed variables and latent variables. This type of models is usually called latent variable structural equation model.

Keywords: Migrant; risk; individual characteristics; travel characteristics; Danger.

Introduction

Aujourd'hui, la question des mouvements des êtres humains occupe une place très importante au niveau de la scène internationale, étant donné de l'ampleur de ce phénomène et des politiques adoptées par plusieurs Etats pour le gérer et le maîtriser. Ce phénomène était toujours acquis des préoccupations secondaires de la part de la communauté internationale, car il était considéré comme rentrant dans la compétence interne des Etats et ne touchant qu'un nombre restreint de pays.

L'Afrique a constitué un bassin migratoire de premier rang au cours du temps. En premier lieu, un espace de mobilité de la population entre les deux côtés du Sahara à travers le commerce transsaharien, la conquête, le pèlerinage et l'éducation. Sous la colonisation devenue, en deuxième lieu, un espace d'immigration accueillant des flux migratoires relativement importants en provenance des pays du Nord. Puis elle est devenue aujourd'hui un foyer d'émigration principalement à destination des pays européens. Dans le cadre de cette recomposition des flux migratoires en Afrique, le Maroc occupe une place centrale. Il naguère perçue principalement comme un pays de départ, est devenue progressivement un pays de transit, et de plus en plus un pays d'accueil d'un nombre important des migrants de différentes catégories réfugiées, des demandeurs d'asile, de migrants travailleurs et aussi d'étudiants étrangers.

Le Maroc, entre l'océan Atlantique à l'ouest et les montagnes de l'Atlas à l'est, bénéficie d'une proximité particulière avec l'Europe via le détroit de Gibraltar, tout en étant contraint au sud par le désert du Sahara. Cela a facilité l'adoption d'une orientation nord sud dans ses relations diplomatiques, qui s'est renforcée depuis 1994 par la fermeture à l'est de la frontière terrestre avec l'Algérie. Cette structure relationnelle a également été nourrie par l'histoire récente des protectorats espagnol et français sur le Royaume. Le Maroc se définit volontiers dans les débats publics comme une plate-forme entre l'Afrique sub-saharienne au sud et l'Europe au nord. Cela renvoie à la place historique des royaumes marocains qui ont jadis joué un rôle important d'interface et de liaison sur la route transsaharienne entre le nord et le sud, de même que comme espace de transit, que ce soit pour des denrées, des êtres humains (esclaves) ou des biens culturels.

Une question importante de recherche sur la migration au Maroc est celle du "transit" (c'est-à-dire, la question de savoir si la migration vers le Maroc, y compris de pays d'Afrique

subsaharienne, devient permanente ou si elle reste principalement composée de personnes transitant vers l'Europe). Il est aujourd'hui largement admis que le Maroc est à la fois un pays de transit et de destination. Les périodes de migration décrites comme étant de 'transit' se sont de plus en plus allongées et de plus en plus d'éléments tendent à montrer que les migrants arrivent au Maroc avec l'intention d'y rester.

La situation géographique particulière du Maroc a influé sur ses relations avec le monde extérieur et sur la compréhension de sa place et de son rôle. Situé en extrême-occident (arabe maghrib) du continent africain, le Maroc a pu, mieux que ses voisins, se protéger contre les influences extérieures et les envahisseurs, comme il en a été par exemple des Ottomans. Même aujourd'hui, tant les mutations politiques aux Proche et Moyen-Orient, que les processus de globalisation et de modernisation avec leurs diverses répercussions sur le mode de vie des gens, semblent atteindre le pays avec un certain retard, ou de façon atténuée. Il en est ainsi pour la prise en charge de certaines populations étrangères, présentes sur le territoire de manière plus ou moins durable.

Pour illustration, on peut citer l'arrivée ces dernières années de réfugiés de différents pays en conflit, d'investisseurs et commerçants chinois qui ont renforcés leur présence, notamment à Casablanca, des ressortissants subsahariens de plus en plus attirés par le Maroc comme pays d'immigration ou, encore, des migrations du nord, anciennes mais rendues plus visibles aujourd'hui. Ces phénomènes marquent une tendance croissante vers la mobilité et la migration à partir de et vers le Maroc et défient sa capacité de s'adapter aux transformations sociales en cours.

❖ **Intérêt et objectif de l'étude :**

Le choix de mener une étude qui porte sur la migration subsaharienne au Maroc, a pour but de présenter et d'analyser les caractéristiques des immigrés subsahariens au Maroc, de mettre l'accent sur les déterminants de la migration des africains subsahariens, et de traiter les effets des caractéristiques individuelles et du voyage sur les risques subis par ces migrants. Plusieurs raisons nous ont poussé à choisir la ville de Laâyoune, nous citons :

- La position géographique de la ville, puisqu'elle est située dans le sud ;
- Elle représente un point de rassemblement des émigrés pour un deuxième départ vers l'Europe ;

- L'activité économique et le développement territorial de Laâyoune pousse plusieurs émigrés à passer par la ville et même de s'installer ;

En effet, nous allons partir de plusieurs travaux théoriques mais aussi empiriques, nationaux et internationaux, qualitatifs et quantitatifs, qui ont abouti à des résultats montrant les caractéristiques, les déterminants et les impacts exercés par la migration des citoyens subsahariens. Nous pouvons citer les objectifs de cette étude comme suit :

- Etablir un cadre pour analyser spécifiquement le contexte et les caractéristiques des migrants subsahariens au Maroc ;
- Mettre l'accent sur les déterminants de la migration des africains vers le Maroc, en général, et vers la ville de Laâyoune, en particulier ;
- Connaître les risques subis par les émigrés subsahariens lors de leurs voyages ;
- Evaluer les effets des caractéristiques individuelles des migrants et aussi les caractéristiques du voyage sur les risques subis par les migrants de l'Afrique subsaharienne ;

❖ **Problématique et hypothèses :**

Cette étude entend générer des connaissances et des réflexions académiques sur un sujet d'actualité relevant du domaine des migrations internationales, à savoir les caractéristiques des immigrants subsahariens à Laâyoune, de mettre l'accent sur les déterminants de la migration des africains subsahariens, et de traiter les risques encourus par ces migrants tout au long de leurs voyage. Il s'agit d'un sujet de recherche pertinent, au regard des enjeux théoriques, conceptuels, méthodologiques, politiques et éthiques qui sous-tendent notre démarche.

La problématique principale de cette étude s'articule autour des questions suivantes : quels sont les caractéristiques des migrants subsahariens qui s'installent au Maroc ? Ces migrants ont subi des risques (danger ou difficulté) lors de leur voyage ? Si oui, Dans quelle mesure le mode de transit (voie terrestre ou voie aérienne) aggrave-t-il le risque subi par les migrants et quels sont les effets de la situation économique et sociale des migrants subsahariens sur ce risque.

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de formuler un certain nombre d'hypothèses qui sont :

- [H1] : Les conditions du voyage des migrants subsahariens exerceraient des effets sur les difficultés vécues, par le migrant, avec les passeurs ;

- [H2] : les caractéristiques individuelles des migrants impacteraient les dangers subis par les migrants ;

Afin de vérifier ces hypothèses, nous présentons la méthodologie adoptée, par la suite nous mettons l'accent sur les principaux résultats qui ont été dégagés par la méthode de PLS, et enfin nous discuterons ces résultats avant d'exposer les limites et les perspectives de cette étude.

1. La méthodologie adoptée

Le présent travail est une étude quantitative qui a, essentiellement, pour but de mieux approcher, connaître et comprendre le processus migratoire des immigrants subsahariens installés sur Laâyoune. Cette enquête a pour principaux objectifs :

- ❖ De savoir le profil démographique des migrants subsahariens ;
- ❖ De mettre l'accent sur la situation de ces migrants dans leur pays de départ ;
- ❖ De connaître les motifs et raisons de cette migration ;
- ❖ De déterminer les caractéristiques individuelles des migrants subsahariens ;
- ❖ De préciser les risques et les dangers subis par ces migrants pendant leurs voyages vers le Maroc ;

1.1. La population cible

Notre population cible est le migrant africain subsaharien qui se trouve en situation irrégulière à Laâyoune. Cette population tente de se rendre la moins visible possible afin d'éviter les services de sécurité. Elle comprend les personnes qui sont entrées de façon clandestine au Maroc et non régularisées et les personnes qui sont entrées régulièrement, ayant épuisé leur séjour légal et qui ont décidé de rester à Laâyoune pour continuer son périple vers leurs destinations. Malheureusement, il n'existe pas des chiffres exactes du nombre des migrants subsahariens dans la ville de Laayoune.

Afin de tenter d'appréhender le mieux possible la réalité de l'immigration des africains subsahariens, nous avons élaboré "l'échantillon d'étude" d'une manière très pragmatique. Avec l'aide du Secrétaire général de « l'Association des Immigrants de Laâyoune » qui a désigné une équipe, issue eux-mêmes de l'immigration subsaharienne et sélectionnés pour leur bonne connaissance des autres migrants subsahariens.

1.2. L'élaboration et le déroulement du question

Le questionnaire a été élaboré en se basant sur des questionnaires déjà existants, surtout de celui de l'AMERM (l'Association marocaine d'études et de recherches sur les migrations) qui a

réalisé une enquête sur les africains subsahariens en transit au Maroc durant la période Mars – Avril 2007.

Il faut noter que nous avons questionné tous les migrants subsahariens qu'on a rencontré dans la ville de Laayoune, qui sont en nombre de 322.

En effet, notre questionnaire contenant plusieurs questions qui portent principalement sur :

- ❖ Identification : regroupe les renseignements personnels de l'enquêté comme le sexe, l'âge, la nationalité, le niveau scolaire, la situation familiale ;
- ❖ Conditions de vie dans le pays d'origine : concerne les informations sur la vie du migrant dans son pays, en précisant la composition familiale et l'activité professionnelle ;
- ❖ Conditions de voyage : cout de voyage, durée de voyage, itinéraire...etc.
- ❖ Les risques subis pendant leurs voyages : les dangers encourus lors du voyage, les risques vécus avec les passeurs

1.3. Traitement des données et choix des variables

A la réception des questionnaires nous avons essayé d'analyser les données collectées en adoptant la méthode des équations structurelles, plus précisément la méthode de PLS :

Pour les variables à expliquer, deux variables qui nous renseignent sur le risque subi par les migrants, qui peuvent être résumés dans le tableau suivant :

Tableau 1 : les variables à expliquer de notre étude

Nom de la variable	Code la variable	Modalités	La source
Dangers	Q28-REP1	<ul style="list-style-type: none"> ○ Accidents ○ Passages risqués de frontières ○ Conflits ○ Risques de vols ○ Viols ○ Absence de nourriture 	Quagliariello, C. (2018). Continuum de violence et agentivité dans la migration féminine du Nigeria vers l'Europe.
Difficultés	Q29-REP1	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le comportement sévère des passeurs ○ Le coût est élevé par rapport aux services des passeurs ○ Manque de transparence des passeurs 	Echridi. E. (2022). Migration subsaharienne à Laâyoune : Contexte, caractéristiques, déterminants et impacts.

Source : les auteurs

Concernant les variables explicatives, Ce sont les facteurs qui peuvent être cause de risques subis pour les migrants subsahariens. En effet, ces variables peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : les variables explicatives de notre étude

Variable latente	Variabes	Modalités
Caractéristiques individuelles (C INDIV)	Q8M_RES_P	<ul style="list-style-type: none"> ○ Très bon ○ Bon ○ Satisfaisant ○ Précaire ○ Très précaire
	Q1GENRE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Femme ○ Homme
	Q14_REP1	<ul style="list-style-type: none"> ○ Professions libérales, techniciens et assimilés. ○ Cadres administratifs supérieurs. ○ Employés de bureaux. ○ Vendeurs ○ Agriculteurs exploitants. ○ Ouvriers agricoles. ○ Travailleurs dans les transports et les services. ○ Artisans. ○ Population active non classée ailleurs. ○ Inactifs.
	Q4SIT_FAM	<ul style="list-style-type: none"> ○ Marié (e) ○ Célibataire ○ Divorcé (e) ○ Veuf (veuve)
	Q6NIV_ETUD	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun titre d'étude ○ Primaire ○ Collège ○ Lycée ○ Bac +3 ○ Bac +5 ○ Doctorat
	Q13_TRV_P	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cadre ○ Employé ○ Enseignant ○ Etudiant ○ Ouvrier ○ Retraité ○ Chômeur
	Caractéristiques du voyage (C Voyage)	Q23T_VY_EU

		○ Par le biais du travail dans les pays de passage
	Q20DR_VY	Numérique
	Q27_ITIN_NR	Numérique
	Q26_MOY_TR	○ Par voie terrestre ○ Par voie aérienne
	Q27_ITIN	○ Dakhla ○ Oujda ○ Laayoune ○ Casablanca
	Q24_REP1	Numérique

Source : les auteurs

2. Les principaux résultats

2.1. Evaluation des modèles de mesure :

Afin d'évaluer le modèle de mesure, une revue de littérature suggère de choisir trois critères dans l'évaluation de la qualité du modèle de mesure : **la fiabilité des échelles de mesure**, **la validité convergente** et **la validité discriminante**.

2.1.1. La fiabilité

En se basant sur le PLS, la fiabilité des variables est évaluée par les « loadings » (ou une simple corrélation) qui sont des indicateurs de mesures en respectant leurs construits théoriques.

Dans la pratique, si le modèle estimé possède des loadings inférieurs à 0.7, nous éliminons une variable particulièrement quand de nouvelles variables ou de nouvelles échelles développées sont utilisées.

Le diagramme suivant permet de visualiser les relations de contribution souhaitée à travers un schéma de mesure mettant en exergue 5 variables latentes et 14 variables de mesure, suivant une modélisation de deuxième rang.

Figure 1 : diagramme des relations entre les variables

Source : Les auteurs

Après avoir spécifier le modèle, il convient de passer à la deuxième étape de modélisation à savoir, l'estimation du modèle. Pour ce faire, nous avons opté pour l'algorithme du PLS sous procédure SMARPLS V2.

Les résultats des estimations permettent de tirer des conclusions par rapport aux relations de contribution, comme le montre la figure ci-dessous :

Figure 2 : Estimation du modèle avec les relations de contribution

Source : Les auteurs

D’après les résultats des estimations et pour des raisons de fiabilité et d’adéquation du modèle, nous avons décidé d’éliminer les variables : Genre ; milieu de résidence ; situation socioéconomique des parents ; situation familiale ; niveau d’étude ; l’emploi occupé par le migrant dans le pays d’origine ; le mode de financement du voyage ; la voie utilisée ; la première ville d’entrée.

En effet, il convient de signaler que la variable latente « caractéristiques individuelles » a été entièrement éliminée, vu que les variables de mesure correspondantes ne respectent pas les conditions de validité.

Pour récapituler, le tableau ci-dessous présente les Loading des variables de mesure avec les construits latents :

Tableau 3 : Loadings sous PLS

Construit supérieur	Construit inférieur	Variables	Loading
	Les caractéristiques individuelles	Le genre	-0,337
		Niveau d'étude	-0,518
		Situation familiale	-0,260
		Milieu de résidence	0,618
		Situation socioéconomique des parents	0,283
		L'emploi occupé	0,679
	Les caractéristiques du voyage	La durée du voyage	0,835
		Le cout du voyage	0,790
		La ville d'entrée	0,853716
		La voie utilisée	-0,199
		Le mode de financement	-0,493
		Nombre de pays traversés	0,842
	Les dangers encourus au cours du voyages	Dangers encourus au cours du voyage	1
	Les difficultés vécues avec les passeurs	Les difficultés vécues avec les passeurs	1

Source : Les auteurs

Par la suite, il est nécessaire de réajuster le modèle, en prenant en considération, les conditions de validité précitées.

Le nouveau modèle se présente comme suit :

Figure 3 : diagramme des relations après la prise en considération des conditions de validités

Source : Les auteurs

Après la spécification du modèle, nous devons passer à la phase suivante de modélisation qui est l'estimation du modèle. Pour ce faire, nous avons adopté l'algorithme du PLS sous procédure SMARPLS V2.

Figure 4 : Estimation du modèle après la prise en considération des conditions de validités

Source : Les auteurs

L'examen des coefficients de contribution nous permet de déduire la validité du modèle estimé, toutefois nous pouvons approfondir l'analyse en procédant à l'analyse des validités convergente et discriminantes.

2.1.2. Validité convergente :

La validité convergente consiste à calculer la variance moyenne partagée entre un construit et ses variables. Les chercheurs ayant utilisé le PLS faisaient appel à une ou deux mesures de la validité convergente : alpha de cronback et la consistance interne développés par Fornell et Larcker (1981).

L'interprétation des valeurs obtenues est la même, ainsi la directive offerte par Nunnally (1978) peut être utilisée. Nunnally a considéré le seuil de 0.7 comme un record pour une fiabilité composée "modeste" (composite reliability) appliquée dans les stades de recherche antérieure.

Tableau 4 : alpha de cronbach et Fiabilité Composée (ρ) par construit

	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
C VOYAGE	0,917003	0,865429
Dangers	1,000000	1,000000
Difficultés	1,000000	1,000000
Risque	0,724239	0,799641

Source : Les auteurs

D'après les résultats affichés sur le tableau en haut, nous pouvons confirmer que le modèle estimé possède une qualité d'ajustement acceptable voire bonne, car les construits latents disposent d'une fiabilité composite importante qui dépasse le seuil de critique qui est de 0.7 (elles varient entre 0.72 et 1), et les alphas de Cronbach sont également significatifs (ses valeurs varient entre 0.79 et 1).

2.1.3. La validité discriminante :

Afin d'appliquer la validité discriminante, Fornell et Larcker (1981) proposent l'adoption de "Average Variance Extracted" (la variance moyenne partagée entre le construit et ses indicateurs de mesure). Cette mesure doit être plus grande que la variance partagée entre le construit et les autres construits du modèle (la corrélation carrée entre deux construits). Ceci

peut être démontré dans la matrice de corrélation qui inclue les corrélations entre les construits dans les éléments de la partie gauche inférieure de la diagonale de la matrice, et les valeurs de la racine carrée de l'AVE calculée pour chaque construit tout au long de la diagonale.

Pour notre cas, la validité discriminante est affichée sur le tableau ci-dessous

Tableau 5 : Validité discriminante

	AVE
C VOYAGE	0,786537
Dangers	1,000000
Difficultés	1,000000
Risque	0,682000

Source : Les auteurs

D'après les résultats constatés sur le tableau de validité discriminante, nous pouvons souligner que la qualité du modèle est remarquable, car toutes les construits disposent d'une AVE qui dépassent largement le seuil critique qui est de 0.5.

2.2. La qualité globale du modèle : le test d'adéquation (GoF)

Les auteurs (Chin 2010, Henseler et Sarstedt 2013) ont proposé la formule suivante pour le calcul de l'indice de Gof permettant de tester la qualité globale du modèle :

$$Gof = \sqrt{\text{Moyenne arithmétique des } R^2 \times \text{Moyenne arithmétique des AVE}}$$

Les valeurs critiques de l'indice de Gof sont données par le tableau suivant (Wetzels, Odekerken-Schröder et Van oppen (2009)):

Tableau 6 : Valeurs critiques de l'indice de Gof

Valeur critique	Désicion
Gof less than 0.1	No fit
Gof between 0.1 to 0.25	Small
Gof between 0.25 to 0.36	Medium
Gof greater than 0.36	Large

Source: Wetzels, Odekerken-Schröder et Van oppen (2009)

Tableau 7 : Calcul de l'indice de Gof

	AVE	R Square
C VOYAGE	0,786537	
dangers	1,000000	0,040438
difficultés	1,000000	0,048994
risque	0,682000	0,979829
Moyenne	0,86713425	0,35642033
Gof	0.55	

Source : Les auteurs

Selon les résultats donnés par le tableau ci-dessus, l'indice (ou l'index) de GoF est très satisfaisant : $GoF = 0.5559$ (Large).

2.3. Evaluation du modèle structurel :

Le modèle structurel, nommé également le modèle interne (*inner model*), représente les liens entre les variables latentes explicatives et les variables latentes expliquées.

L'un des objectifs de cette étude est de tester un ordre causal dans les liens entre les divers construits. Notre modèle testé a fait l'objet d'une examination interne à l'aide du « schéma structurel » (*path weighting scheme*) défini par Lohmöller (1989).

Le test des hypothèses consiste tout d'abord à examiner le niveau de significativité des paramètres d'estimation (*path coefficient*) des relations entre les variables latentes. Une simulation de type bootstrap est réalisée à cet effet. Dans la perspective des recommandations de Chin (1998), nous avons utilisé la technique bootstrapping (avec un échantillon 500) afin de tester la significativité statistique de chaque coefficient le tableau ci-dessous montrent les hypothèses, des coefficients (β), des t de *Student*.

Tableau 8 : L'estimation des paramètres du modèle causal par la méthode du bootstrap.**« Les liens isolés »**

Hypothèse	β (Coéf de corrélation)	t-Student (Bootstrap)	Significati on
C VOYAGE -> dangers	0.201	2.770	Validée
C VOYAGE -> difficultés	0.221	4.147	Validée
Dangers -> risque	0.627	6.238	Validé
Difficultés -> risque	-0.718	-3.951	Validé

Source : Les auteurs

D'après ces résultats affichés sur le tableau, les caractéristiques du voyage expliquent les dangers encourus au cours du voyage des migrants subsahariens avec un pourcentage de 20.1%, par contre ces caractéristiques expliquent 22.1% des difficultés vécues avec les passeurs.

Dans un autre sens la variable latente « Dangers » permet d'exprimer 62.7% des risques subi par les migrants de l'Afrique subsaharienne.

3. Discussion des résultats

D'après ce qui précède, Les résultats obtenus par notre analyse ne sont pas cohérents avec ceux qui ont été constatés par Chiara Quagliariello (2018), dans un travail qui s'articule autour de la violence et agentivité dans la migration féminine du Nigeria vers l'Europe, en effet, il a trouvé que les femmes migrantes originaires de Nigéria confrontent plusieurs formes de violences physiques, particulièrement sexuelles, notamment, lors de leurs voyages, ce qui n'est pas constaté par le présent travail. De même un travail de Ngom (2017) et un autre de D. Gueye (2020) ont souligné que les familles rurales s'engagent à financer les migrations de leurs enfants qui eux même n'arrivent pas à traverser la méditerranée, ce résultat est différent à ce qui est trouvé par nous-même, en effet, nous avons trouvé que le mode de financement du voyage n'arrivent pas à expliquer le risque subi par les migrants.

En revanche, les résultats tirés par la présente étude ont montré que le nombre de pays traversés peut impacter le risque subi par les migrants subsahariens, ce qui est cohérent avec les résultats constatés par L. Barros et al, (2002) qui ont travaillé sur l'immigration subsaharienne vers et à travers le Maroc, ainsi, ce travail a signalé que le cout de voyage des migrants exerce des effets sur les risques subis, ce qui est également trouvés par cette étude. De plus, le même travail a souligné que la voie utilisée lors du voyage arrive à exercer un impact sur le risque, cependant,

nous avons constaté l'inverse, cela veut dire que la voie utilisée par le migrant n'impacte pas le risque subi par le migrant subsaharien.

En outre, ce travail a montré que les caractéristiques individuelles n'ont aucun effet sur les dangers encourus pendant le voyage et sur les difficultés vécues avec les passeurs, ces résultats sont totalement différents de ceux qui ont été soulignés par Aly Tandian (2020), qui a étudié les profils des sénégalais candidats à la migration.

Dans un autre contexte, plusieurs études ont montré que les caractéristiques individuelles exercent des effets sur un autre risque subi par le migrant subsaharien à savoir le risque de non-intégration, en effet, Wissam Bitari (2020), dans son travail intitulé « L'intégration des migrants subsaharien au Maroc : Cas de Oujda », a montré que les migrants subsahariens installés à Oujda (Maroc) n'ont pas bénéficié d'une inclusion sociale et culturelle, ce qui l'ont poussé à continuer le voyage vers l'Europe, notamment vers l'Espagne.

Par ailleurs, et conformément à ce qui précède, nous pouvons, donc :

- ❖ Valider la première hypothèse [H1] : Les conditions du voyage des migrants subsahariens exerceraient des effets sur les difficultés vécues, par le migrant, avec les passeurs ;
- ❖ Rejeter la deuxième hypothèse [H2] : les caractéristiques individuelles des migrants impacteraient les dangers subis par les migrants.

Conclusion

Dans l'ensemble, ce travail nous a permis de nous focaliser sur la problématique de la relation entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques du voyage, d'une part, et les risques subis par les immigrés subsahariens installés sur la ville de Laâyoune d'autre part. En outre, nous avons adopté une démarche quantitative, en nous basant sur l'analyse des données collectées, via un questionnaire, adressé à ces immigrés, notamment la méthode des équations structurelles.

En effet, nous avons constaté que les caractéristiques individuelles n'exercent aucun impact sur les dangers encourus au cours du voyage et sur les difficultés vécues avec les passeurs. Par ailleurs, nous avons constaté, également, que les caractéristiques du voyage impactent les risques subis par les immigrés subsahariens installés sur la ville de Laayoune.

Sur le plan scientifique, ce travail représente une contribution à la littérature empirique de la problématique des risques des immigrés en général et ceux subsahariens en particulier, de

même, l'utilisation de la méthode des équations structurelle dans les études portant sur la question de la migration représente une valeur ajoutée.

Du reste, cette étude, comme toutes les études, n'est pas parfaite, ainsi les recherches en sciences sociales sont ouvertes aux remarques, aux suggestions, et aux critiques qui ont pour but d'améliorer leurs qualités. En outre, nous signalons quelques limites et lacunes représentent des obstacles qui altèrent la qualité de cette étude :

- ❖ La rareté des travaux et des études ayant travaillé sur le lien entre le risque et les caractéristiques des immigrés ;
- ❖ Le nombre d'observations n'est pas assez important, il est, seulement, de 328.

Cependant, nous présentons quelques prolongements et perspectives de cette recherche qui portent essentiellement sur :

- ❖ Établir un modèle de régression logistique afin d'évaluer les effets des caractéristiques des immigrés sur les risques ;
- ❖ Des recherches au niveau de la relation entre la gouvernance en matière des efforts Etatique et sa contribution à l'amélioration de la situation socio-économique des immigrés au Maroc ;

BIBLIOGRAPHIE

- ❖ Aly, T. (2020). Les profils des sénégalais candidats à la migration : des obsessions aux désillusions. ». *Revue Africaine des migrations internationales*, N°1 Juin 2020, pp.
- ❖ Bitari, W. (2020), L'intégration des migrants subsaharien au Maroc : Cas de Oujda. *Revue « Repères et perspectives économiques »*, Vol. 4, Numéro spécial/Novembre 2020
- ❖ Echridi. E. (2022). Migration subsaharienne à Laâyoune : Contexte, caractéristiques, déterminants et impacts. Thèse de doctorat, Université Hassan II- Maroc.
- ❖ Gueye, D. (2020). Dilemme de migrants « naufragés du désert ». *Revue Africaine des migrations internationales*, N°1 Juin 2020, pp. 1-13.
- ❖ Barros, L. et al, (2002). L'immigration irrégulière subsaharienne à travers et vers le Maroc. *Cahiers de migrations internationales*, Bureau international du travail.
- ❖ NGOM, A. and DIEYE GUEYE, D. 2020. Logiques de mobilisation des ressources dans la migration pour études. *Revue Internationale du Chercheur*. 1, 4 (Dec. 2020).
- ❖ Ngom, A. (2017). Les tentatives d'émigration par la mer de jeunes Sénégalais de Casamance. *Revue des Sciences sociales*, Presses Universitaires de Strasbourg, Projection(s) urbaine(s), pp.152-159.
- ❖ Quagliariello, C. (2018). Continuum de violence et agentivité dans la migration féminine du Nigeria vers l'Europe. *Autrepart*, 85, 57-74.